

PERSEPSI GURU TERHADAP PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH DI KABUPATEN SEKADAU

Aunurrahman¹, Musa², Dada Suhaida³, Muhammad Lahir⁴,
Agus Dediansyah⁵

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak

²Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Pontianak

³Program Studi Pendidikan PKn IKIP PGRI Pontianak

⁴Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP PGRI Pontianak

⁵Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak

¹e-mail: yarrha@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap pelatihan karya tulis ilmiah (KTI) di Kabupaten Sekadau. Pelatihan KTI diadakan selama 6 hari dari tanggal 22-27 Oktober 2018 yang diikuti 20 guru dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Sekadau sebagai peserta aktif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Kuesioner terbuka didistribusikan kepada para guru yang mengikuti pelatihan KTI. Respons para guru dianalisis menggunakan analisis tematik. Peserta menunjukkan persepsi bahwa guru memerlukan pelatihan KTI. Hasil analisis terhadap respons kuesioner terbuka menunjukkan bahwa guru telah memiliki pemahaman dasar akan KTI. Guru juga memiliki harapan yang tinggi terhadap pelatihan KTI yaitu untuk membantu mereka menghasilkan KTI yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai syarat kenaikan pangkat. Guru juga berharap dan memberi saran ada kegiatan tindak lanjut berupa bimbingan intensif untuk guru setelah pelatihan KTI.

Kata Kunci: persepsi guru, pelatihan karya tulis ilmiah, respons.

Abstract

This research aims to describe teachers' perceptions towards scientific writing training. Scientific writing training was conducted for six days from 22-27 October 2018 in Sekadau regency. This research used a qualitative approach. An open-ended questionnaire was distributed to 20 teachers from various schools in Sekadau regency who attended the training. The responses of the teachers were analyzed using thematic analysis. The teachers' perception is they need this kind of training of scientific writing. The results of the analysis show that the teachers have a basic understanding of scientific writing. The teachers also have a high expectation towards the training, that is, to help them to construct a good quality of scientific texts, which can be used as a requirement for a promotion. Lastly, the teachers suggest a follow-up activity in the form of intensive guidance for the teachers who have followed the training.

Keywords: teachers' perceptions, scientific writing training, responses.